

**Τρεις σύγχρονες νεοελληνικές μεταφράσεις των Ψαλμών
βάσει του Μασοριτικού Κειμένου: Η περίπτωση του Ψαλμού 42 [41, Ο]**

Πάυλος Δ. Βασιλειάδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

24 Μαρτίου 2021

Ψαλμοί, μετάφρ. Ανθής Λεούδη [ΨΛΛΛ] (εκδ. Άρτος Ζωής, 2021)	Η Αγία Γραφή—Μετάφραση Νέου Κόσμου [ΑΓΝΚ] (εκδ. WTBTS, ελλ. αναθ. 2017)	Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα [ΑΓΜΒΕ] (εκδ. ΕΒΕ, 2003)
<p><i>Τοῦ πρωτοψάλτη· διδακτικὸς ψαλμὸς τῶν γιῶν τοῦ Κορέ.</i></p> <p>¹ Ὅπως ποθεῖ τὸ ἐλάφι τὶς πηγὲς τῶν νερῶν, ἔτσι σὲ ποθεῖ ἡ ψυχὴ μου, Θεέ.</p> <p>² Δίψασε ἡ ψυχὴ μου τὸν ζωντανὸ Θεό· πότε θὰ ἔρθω καὶ ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ θὰ ἰδωθῶ;</p> <p>³ Τὰ δάκρυά μου ἔγιναν μέρα καὶ νύχτα τὸ ψωμί μου,</p>	<p><i>Πρὸς τὸν διευθύνοντα. Μασκίλ τῶν γιῶν τοῦ Κορέ.</i></p> <p>¹ Ὅπως ἓνα ἐλάφι ποὺ ἀποζητάει τὰ τρεχούμενα νερά, ἔτσι καὶ ἐγὼ ἀποζητῶ ἐσένα, Θεέ.</p> <p>² Ὄντως διψῶ γιὰ τὸν Θεό, γιὰ τὸν ζωντανό Θεό. Πότε νὰ ἔρθω καὶ νὰ ἐμφανιστῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ;</p> <p>³ Τὰ δάκρυά μου εἶναι ἡ τροφή μου ἡμέρα καὶ νύχτα·</p>	<p>¹ Στὸν πρωτοψάλτη, ψαλμὸς διδακτικὸς· γιὰ τὴ συγγένεια τοῦ Κορέ.</p> <p>² Ὅπως ἡ ελαφίνα ἀποζητάει τὰ τρεχούμενα νερά ἔτσι ἡ ψυχὴ μου σ' ἀποζητάει Θεέ μου!</p> <p>³ Εἶν' ἡ ψυχὴ μου διψασμένη γιὰ τὸ Θεό, γιὰ τὸν ἀληθινό Θεό. Πότε θὰ ἔρθω νὰ δω τὸ πρόσωπό σου, Θεέ μου;</p> <p>⁴ Τὰ δάκρυά μου εἶναι ψωμί γιὰ μένα μέρα νύχτα, ὅταν ἀκούω νὰ μου λένε ὀλημερίς,</p>

<p>καὶ κάθε μέρα με ρωτοῦν: “Ποῦ εἶναι ὁ Θεός σου;”.</p> <p>⁴ Αὐτὰ θυμᾶμαι, καὶ ξεχύνεται μέσα μου ἡ ψυχὴ μου, ὅτι θὰ διαβῶ ἀπὸ τὴ θαυμαστὴ σκηνὴ ποὺ κατοικεῖ ὁ Θεός, μέσα σὲ φωνές χαρᾶς καὶ δόξα σοὶ καὶ ἤχους γιορτινούς.</p> <p>⁵ Γιατί εἶσαι περίλυπη, ψυχὴ μου, καὶ γιατί με ἀναστατώνεις; Ἔλπισε στὸν Θεό, γιατί θὰ τὸν δοξολογήσω· εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου μου ὁ Θεός μου.</p> <p>⁶ Ταράχτηκε μέσα μου ἡ ψυχὴ μου· γι’ αὐτὸ θὰ σὲ ἀναθυμηθῶ ἀπὸ τὴ γῆ τοῦ Ἰορδάνη καὶ τοῦ Ἑρμών, ἀπὸ τὸ μικρὸ βουνό.</p> <p>⁷ Ἡ ἄβυσσος τὴν ἄβυσσο καλεῖ μέσα στὸν κρότο τῶν καταρρακτῶν σου, πέρασαν ἀπὸ πάνω μου ὄλοι οἱ κλύδωνές σου καὶ τὰ κύματά σου.</p>	<p>ὅλη τὴν ἡμέρα οἱ ἄνθρωποι με χλευάζουν λέγοντας: «Ποῦ εἶναι ὁ Θεός σου;»</p> <p>⁴ Αὐτὰ θυμᾶμαι, καὶ ξεχειλίζω ἀπὸ συναισθήματα, διότι κάποτε περπατούσα μαζί με πολὺ κόσμο· περπατούσα ἐπίσημα μπροστὰ τους πηγαίνοντας στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, με ἤχους χαρᾶς καὶ ευχαριστίας, ἤχους πλήθους ποὺ γιόρταζε κάποια γιορτὴ.</p> <p>⁵ Γιατί εἶμαι ἀπελπισμένος; Γιατί νιώθω τέτοια ταραχὴ; Πρόσμενε τὸν Θεό, γιατί καὶ πάλι θὰ τον ἐξυμνήσω ὡς τὸν Μεγαλειώδη Σωτῆρα μου.</p> <p>⁶ Θεέ μου, εἶμαι ἀπελπισμένος. Γι’ αὐτὸ καὶ σε θυμᾶμαι, ἀπὸ τὴ γῆ τοῦ Ἰορδάνη καὶ τις κορυφές τοῦ Αερμών, ἀπὸ τὸ ὄρος Μισάρ.</p> <p>⁷ Βαθιά νερά φωνάζουν πρὸς βαθιά νερά καθὼς βουίζουν οἱ καταρράκτες σου. Ὅλα τὰ ψηλά κύματά σου με κάλυψαν.</p>	<p>«ποῦ εἶναι ὁ Θεός σου;»</p> <p>⁵ Θυμᾶμαι –καὶ λιώνει μέσα μου ἡ καρδιά– ὅταν με ἐνδοξη, πολυπληθὴ πορεία βάδιζα πρὸς τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, μες σε φωνές χαρᾶς καὶ ευχαριστίας, στὸ θόρυβο τῶν πανηγυριστῶν.</p> <p>⁶ Ψυχὴ μου, γιατί λυπάσαι καὶ μ’ ἀναστατώνεις; Ἐλπίξε στὸ Θεό· θὰ τον υμνήσω πάλι τῆς ὑπαρξῆς μου τὸ σωτήρα καὶ Θεό μου.</p> <p>⁷ Θλίβεται μέσα μου ἡ ψυχὴ μου· γιὰ τούτο, Κύριε, θὰ σε θυμηθῶ ἀπ’ τοῦ Ἰορδάνη τις πηγές, πλάι στὸ βουνό Μισάρ, καὶ ἀπ’ τοῦ Ἑρμών τὰ υψώματα.</p> <p>⁸ Ἡ μια στὴν ἄλλη ἄβυσσο φωνάζει με τῶν καταρρακτῶν σου τὴ βοή· ὅλα τὰ κύματά σου καὶ οἱ φουρτούνες σου πέρασαν ἀπὸ πάνω μου.</p>
--	--	---

<p>⁸ Τῇ μέρα θὰ προστάξει ὁ Κύριος τὸ ἔλεός του, καὶ τὴ νύχτα θὰ ἔχω τραγούδι, προσευχὴ στὸν Θεὸ τῆς ζωῆς μου.</p> <p>⁹ Θὰ πῶ στὸν Θεό: “Προστάτης μου εἶσαι· γιατί με ξέχασες; Καὶ γιατί πορεύομαι σκυθρωπὸς ποῦ με στενοχωρεῖ ὁ ἐχθρός μου;”.</p> <p>¹⁰ Ὅταν συντρίφτηκαν τὰ ὀστά μου, μὲ περιέλασαν οἱ τύραννοί μου καὶ κάθε μέρα με ρωτοῦν: “Ποῦ εἶναι ὁ Θεός σου;”.</p> <p>¹¹ Γιατί εἶσαι περίλυπη, ψυχὴ μου, καὶ γιατί με ἀναστατώνεις; Ἔλπισε στὸν Θεό, γιατί θὰ τὸν δοξολογήσω· εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου μου ὁ Θεός μου.»</p>	<p>⁸ Τὴν ἡμέρα ὁ Ἰεχωβά θὰ μου προμηθεύσει τὴν ὅσια ἀγάπη του, καὶ τὴ νύχτα θὰ τον υμνῶ, θὰ προσεύχομαι στὸν Θεό που μου δίνει ζωή.</p> <p>⁹ Θα πω στον Θεό, τον βράχο μου: «Γιατί με ξέχασες; Γιατί να περπατῶ λυπημένος εξαιτίας τῆς καταδυνάστευσης ἀπὸ τον ἐχθρό μου;»</p> <p>¹⁰ Με δολοφονικό μένος με χλευάζουν οἱ ἐχθροί μου· ὅλη τὴν ἡμέρα με χλευάζουν λέγοντας: «Ποῦ εἶναι ὁ Θεός σου;»</p> <p>¹¹ Γιατί εἶμαι ἀπελπισμένος; Γιατί νιώθω τέτοια ταραχὴ; Πρόσμενε τὸν Θεό, γιατί καὶ πάλι θὰ τον ἐξυμνήσω ὡς τον Μεγαλειώδη Σωτήρα μου καὶ Θεό μου.</p>	<p>⁹ Τὴ μέρα στέλνει ὁ Κύριος τὸ ἔλεός του, καὶ ἐγὼ θὰ λέω τὴ νύχτα τὸ τραγούδι του, τὴν προσευχή μου στῆς ζωῆς μου τὸ Θεό.</p> <p>¹⁰ Θα λέω στο Θεό, στο βράχο μου: «Γιατί μ’ ἀπολησμόνησες; γιατί να ζω με λύπη, κάτω ἀπ’ του ἐχθροῦ μου τὴν καταπίεση;»</p> <p>¹¹ Τσακίζονται τὰ κόκαλά μου ὅταν μ’ ἐξευτελίζουν οἱ δυνάστες μου, καθὼς μου λένε ὀλημερίς, «ποῦ εἶναι ὁ Θεός σου;»</p> <p>¹² Ψυχὴ μου, γιατί λυπάσαι καὶ μ’ ἀναστατώνεις; Ἐλπιζε στὸ Θεό· θὰ τον υμνήσω πάλι τῆς ὑπαρξῆς μου τὸ σωτήρα καὶ Θεό μου.</p>
---	---	--

